

Gara comunitaria forniture ICT: esame di un caso e lezioni apprese

Pier Franco Nali

Regione Sardegna

Nota autore

Via Posada – 09100 Cagliari (Italy)

USO INTERNO

Sunto

In questo documento si esamina un caso di gara comunitaria per l'acquisizione di forniture ICT. Viene presa in esame la procedura di affidamento di un appalto per la realizzazione di reti locali (LAN) presso un certo numero di sedi collegate alla rete telematica regionale (di seguito RTR) della Regione Sardegna (di seguito RAS). Vengono illustrate le linee guida per la realizzazione dell'intervento e viene messo in evidenza il carattere innovativo sia delle soluzioni tecnologiche dispiegate che delle procedure amministrative che sono state adottate.

Parole chiave: project management, gara comunitaria, forniture ICT, reti locali, rete telematica.

USO INTERNO

Gara comunitaria forniture ICT: esame di un caso e lezioni apprese

Il caso esaminato riguarda un progetto di estensione di una rete telematica a scala regionale (denominata RTR) a servizio di un certo numero di sedi collegate a una dorsale principale (backbone) già realizzata con precedente intervento nell'ambito di una strategia regionale (denominata "Piano di Azione per la realizzazione della Rete Telematica Regionale").

RTR è in grado di fungere da elemento di raccordo nei rapporti tra PA locale, cittadini e imprese, nonché da elemento portante dello sviluppo del territorio, offrendo servizi "convergenti" a supporto delle esigenze, attuali e future prevedibili, di trasmissione video, voce e dati. L'intervento di estensione prende avvio da una decisione politica assunta dalla RAS nell'ambito della propria programmazione strategica nel settore ICT (Regione Sardegna, 2007) e prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- Ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazioni, garantendo alle sedi: alta qualità di servizio, prestazioni idonee per operare funzionalmente con le nuove applicazioni (nuovo sistema informativo della sanità regionale, applicazioni di sanità elettronica e-Health), la gestione centralizzata della rete con efficienti servizi di assistenza e manutenzione;
- Predisposizione di una piattaforma per la convergenza di applicazioni con differenti caratteristiche e potenzialità;
- Efficacia ed efficienza nel soddisfacimento delle esigenze applicative, grazie all'impegno delle tecnologie più recenti;
- Favorire l'attuazione delle strategie regionali in termini di integrazione e cooperazione applicativa.

Il macro-obiettivo è dunque individuato nella realizzazione di un'infrastruttura multiservizio, basata su IP, per il trasporto contemporaneo di voce, dati e flussi video fra tutti gli end-point connessi a RTR.

Le LAN interne ai singoli siti mettono in comunicazione fra loro gli end-point (o utilizzatori) ospitati nelle sedi servite e mettono a loro disposizione servizi applicativi e telematici offerti da RTR. Sono pertanto da considerare parte integrante dell'infrastruttura globale e concorrono al raggiungimento degli obiettivi del nuovo intervento.

Un ulteriore obiettivo è stato individuato nel contenimento dei costi per l'aggiornamento delle LAN presenti nei diversi siti geograficamente distribuiti sul territorio regionale, per i quali non è necessario procedere alla realizzazione ex-novo (ovvero al rifacimento), al fine di renderle adeguate a veicolare flussi multimediali di ultima generazione. Per valorizzare gli investimenti pregressi sono stati considerati i problemi di integrazione fra l'esistente infrastruttura e le forniture oggetto del nuovo appalto. Le forniture previste dall'appalto sono quindi funzionali alla realizzazione/integrazione/aggiornamento delle LAN delle sedi interessate, per permettere di erogare anche in ambito locale i servizi veicolati attraverso RTR.

L'appalto pubblico è lo strumento a cui le pubbliche amministrazioni debbono necessariamente ricorrere per far fronte alle esigenze di informatizzazione delle proprie strutture. (Giurdanella & Guarnaccia, 2008)

Vengono di seguito sinteticamente illustrate le linee guida per la stesura del capitolato tecnico, le procedure di espletamento della gara, l'esecuzione, i collaudi e la verifica finale, le criticità incontrate. Per un inquadramento generale del processo di acquisizione di forniture ICT si rinvia a (CNIPA, 2007). Tutti i documenti relativi all'appalto in esame sono consultabili in rete. (Regione Sardegna, 2008)

Background

La componente geografica di RTR sfrutta i servizi di trasporto ottico DWDM per la realizzazione della dorsale principale, cui afferiscono nove Point of Presence (PoP) regionali ubicati nei siti di Cagliari, Iglesias, Sanluri, Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Nuoro, Lanusei e Olbia, ove convergono i flussi di informazione provenienti dalle aree territoriali di appartenenza. Sfruttando la tecnologia MPLS su tali flussi viene operata una separazione logica per dominio di appartenenza, con destinazione a reti private distinte (VPN) per garantire la sicurezza e la confidenzialità delle informazioni trasmesse sul backbone. In un centro servizi, denominato “Centro Servizi Regionale” (CSR), situato nella città di Cagliari, è presente una Server Farm che eroga dei servizi applicativi e l’interconnessione principale ad Internet, ed un centro di gestione e controllo principale dell’intera infrastruttura. Il centro di gestione è dimensionato per il monitoraggio e controllo dell’operatività di RTR, ed ha la capacità di gestire anche le reti delle quali è stata prevista la convergenza sull’infrastruttura fruendo dei servizi di connettività a larga banda da questa erogati.

Il centro di gestione di Cagliari adotta una soluzione di management di struttura modulare, composta da diversi sottosistemi che svolgono i seguenti compiti:

- Configurazione e monitoraggio dei sistemi ottici DWDM;
- Configurazione e monitoraggio dei PoP MPLS;
- Configurazione e monitoraggio dei dispositivi installati nel CSR;
- Mappa dell’infrastruttura di rete;
- Censimento e tracciamento di dispositivi connessi in rete;
- Aggiornamento automatizzato del sistema operativo degli apparati;
- Analisi e segnalazione in tempo reale dei guasti in rete;
- Configurazione e monitoraggio della qualità del servizio (QoS);
- Monitoraggio delle prestazioni end-to-end.

I principali apparati di networking che compongono RTR sono denominati:

- per il backbone DWDM: CISCO Systems ONS15454;
- per i PoP: CISCO Systems 7600/7300/7200/3800, Catalyst 4500;
- per le MAN: CISCO Systems 10720, 3750.

Le soluzioni di Management di cui è dotato il centro servizi sono denominate:

- CiscoWorks LMS;
- CiscoWorks QPM;
- Cisco Transport Manager;
- Cisco Secure Access Control Server.

Pianificazione

La stesura di un progetto ICT deve prevedere gli standard e i requisiti tecnico-funzionali imprescindibili considerati vincolanti per la fornitura, che vanno specificati nel capitolato tecnico. Le eventuali caratteristiche supplementari o migliorative degli apparati che verranno proposti dalle imprese concorrenti sono considerate oggetto di valutazione. Nel caso di questo specifico progetto i requisiti tecnico-funzionali sono stati distinti in due categorie:

M	requisito Minimo obbligatorio
V	requisito da Valutare

Tali requisiti sono inoltre distinti per fascia di apparato secondo la seguente classificazione:

Centro Stella XL (CSXL)	Apparato di Centro Stella per le sedi molto grandi (XL)
Centro Stella L (CSL)	Apparato di Centro Stella per le sedi grandi (L)
Switch Accesso (SA)	Apparato di Accesso dell'utenza per tutte le tipologie di sede

Nella tabella 1 è rappresentato uno schema (abbreviato) della tabella dei requisiti tecnico-funzionali prescritti nel capitolato tecnico dell'appalto in esame.

Il progetto inoltre richiede (e dovrà assicurare) l'aderenza ad una serie di scelte progettuali che hanno l'obiettivo di garantire alti livelli di affidabilità, ridondanza, sicurezza, scalabilità, ottimizzazione e vantaggi nella gestione.

Il capitolato tecnico di questo specifico appalto è stato strutturato nel modo seguente:

- L'oggetto dell'appalto, che prevede, in particolare: - la realizzazione o l'adeguamento dei cablaggi nelle sedi (componente passiva delle LAN), comprendente posa cavi e installazione prese telematiche; - installazione e predisposizione elettrica degli armadi; - fornitura, installazione e configurazione di apparati attivi di LAN; - fornitura di un sistema di gestione. Concepito con una logica modulare, il progetto prevede la realizzazione di tutti gli interventi mediante soluzioni tipo atte a comporre le LAN secondo le esigenze specifiche per ciascuna sede. Ad esempio, per la realizzazione dell'infrastruttura (componente passiva) è stato individuato un modulo, utilizzato come base per nuove realizzazioni, che ha come base di dimensionamento n. 12 punti-utente cablati. Altre misure sono il valore di campionamento delle tratte orizzontali di cablaggio, il dimensionamento di armadi, canalizzazioni, ecc.
- I criteri di realizzazione degli interventi, la cui programmazione verrà poi definita in un programma operativo; il capitolato tecnico specifica al riguardo:
 - gli elementi che definiscono la composizione dell'impianto; - la disciplina da adottare per la gestione delle installazioni particolari e degli imprevisti; - la definizione del valore del coefficiente di adeguamento.
- Il dettaglio dei componenti della fornitura: cablaggi orizzontali e verticali, canalizzazioni metalliche, frutti, identificazione delle prese, patch panel (o sezionatori), armadi di permutazione, verifiche e certificazione cablaggi;

componenti logici e fisici degli apparati attivi di centro stella, dorsale e accesso e per categorie di sedi (S, M, L, XL), verifica dei livelli di servizio (IP SLA Monitoring), dotazione hardware degli apparati di centro stella e di accesso e i requisiti tecnico-funzionali.

- Il sistema di gestione e monitoraggio delle LAN: caratteristiche del software di gestione, caratteristiche dell'hardware.
- Le condizioni di garanzia, assistenza e manutenzione.

Particolare rilievo è stato dato alla specificazione puntuale degli elementi modulari di base di cui ci si intende avvalere in fase esecutiva (moduli di apparato centro stella per taglia delle sedi, modulo di apparato di accesso, transceiver ottico, moduli componente hardware e software del sistema di gestione e monitoraggio, kit modulari di cablaggio, ecc.).

La procedura di scelta del contraente è normata nel disciplinare di gara. L'affidamento è stato effettuato mediante procedura aperta, disciplinata nel decreto legislativo 163 del 2006 (Contessa, 2006) e in una legge regionale di riferimento nel settore dei contratti pubblici (n. 5 del 2007 della Sardegna), con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'obbligatorio ricorso a strumenti legislativi relativamente recenti ha comportato di dover sperimentare una nuova procedura amministrativa, con i vantaggi e i rischi connessi.

Esecuzione

Le fasi esecutive sono programmate su diagramma GANTT, rimodulato in corso di esecuzione in base alle risultanze dei sopralluoghi e alle necessità di coordinamento e logistiche. Nel seguito sono illustrate le fasi esecutive con riferimento alla specificità di questo particolare appalto. Nella figura 1 è riportato il diagramma di GANTT nella versione ultima presentata con la relazione allo stato finale.

Gli stati d'avanzamento lavori (SAL) devono certificare la fornitura e installazione del sistema di gestione delle LAN e la consegna presso le sedi interessate dall'intervento

degli apparati LAN (con definitiva installazione secondo piano di lavoro con i referenti delle varie sedi), nonché l'assemblaggio delle configurazioni ove previsto; deve inoltre certificare il completamento dei principali impianti (ad eccezione delle sospensioni concordate per necessità oggettive che non hanno consentito l'immediata esecuzione dei lavori), compresa l'effettuazione dei relativi collaudi funzionali con consegna della documentazione tecnica, dello schema degli impianti ed esito dei test di misura. La completezza della fornitura deve essere verificata in termini di tipologia e di numero di componenti fornite; la fornitura deve risultare integra, contenuta negli imballi originali ancora sigillati, poi aperti a campione per accertarne il contenuto. L'intera fornitura deve essere singolarmente identificata ed inventariata. I prodotti forniti devono risultare nuovi di fabbrica e inclusi nel loro packaging originale. I SAL vengono liquidati su proposta del Coordinatore di progetto in seguito all'apposizione del visto di regolarità sulle fatture (al netto della trattenuta da liquidare a saldo dopo collaudo finale e verifica del pieno adempimento degli obblighi contrattuali).

La consistenza della fornitura allo stato finale è certificata nella relazione allo stato finale. I minori lavori (in seguito a sospensioni temporanee o definitive concordate per esigenze oggettive) e i maggiori lavori (in seguito a nuove esigenze emerse in fase di realizzazione, prevalentemente in relazione a riorganizzazioni logistiche e all'acquisizione di forniture integrative) sono descritti in apposite relazioni di variante integrativa predisposte dal Coordinatore di progetto.

Ulteriori esigenze di completamento, quali ampliamento (anche di impianti preesistenti), adeguamento degli armadi di contenimento degli apparati trasmissivi di LAN, necessità di impiego di particolari tipologie di cavi di collegamento a permutazioni ottiche ed in rame (riscontrate generalmente in sedi per le quali non era stata inizialmente prevista in progetto la realizzazione del nuovo impianto di cablaggio ma solo la fornitura ed installazione dell'apparato attivo di LAN operante su cablaggio esistente) hanno portato nel

caso in esame alla previsione di interventi di vario tipo, descritti unitamente alle relative modalità realizzative e alle stime economiche nella relazione di variante integrativa di ampliamento impianti di cablaggio predisposta dal Coordinatore di progetto.

Collaudi

La fase di collaudo finale, svolta in contraddittorio con l'aggiudicatario, comprende: - l'esame della regolarità di tutta la documentazione rilevante; - le visite di sopralluogo (che hanno lo scopo di verificare la realizzazione degli impianti nel rispetto delle condizioni normative, la conformità dei componenti impiegati, la corrispondenza del tipo e della quantità dei componenti installati); - la relazione di collaudo finale.

Nel corso delle visite di collaudo effettuate in relazione a questo specifico appalto si è ritenuto importante inoltre verificare in linea generale il corretto ripristino delle murature, lo stato di pulizia dei locali, il ritiro degli imballi e l'assenza di danni provocati durante l'esecuzione dei lavori, ad eccezione delle situazioni segnalate dal Coordinatore di progetto, e a quelle ascrivibili in parte a problemi di tipo logistico ed organizzativo indipendenti dall'esecuzione dei lavori. È stata verificata inoltre l'ordinata disposizione dei cavi e la corretta numerazione delle prese, con i casi di inversione o anomalo posizionamento riscontrati, o già risolti dall'aggiudicatario o comunque facilmente risolvibili a breve termine con il dichiarato impegno in tal senso dell'aggiudicatario. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o che comunque non si possono controllare, al Coordinatore di progetto e all'aggiudicatario viene richiesto di assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la perfetta rispondenza delle realizzazioni alle prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione; in particolare questi dovranno dichiarare l'assenza di difformità o vizi al di fuori di quelli già considerati nel corso del collaudo. In ogni caso, è opportuno che nel disciplinare di gara venga inserita la clausola che l'impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita della fornitura e della piena rispondenza di essa alle condizioni di collaudo,

sia nei riguardi dei componenti forniti che dell'espletamento dei necessari servizi. Gli esiti del collaudo, comunque, non esonerano l'aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente.

La relazione di collaudo finale contiene, orientativamente, le seguenti sezioni: - stato dei lavori; - minori e maggiori lavori; - eventuali cessioni dei crediti; - proposta di applicazione eventuali penali e quantificazione; - dichiarazione con la quale l'aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole componenti che – a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature – non sono state direttamente e singolarmente sottoposte a collaudo; - dichiarazione di collaudabilità.

Le criticità

Un problema apparentemente marginale ma di impatto pratico non trascurabile è stato riscontrato nel deficit di coordinamento delle imprese subappaltatrici che hanno operato i cablaggi. Le diverse imprese hanno adottato differenti criteri di numerazione delle prese; pertanto, non vi è uniformità di convenzioni grafiche nella numerazione delle prese tra sedi diverse. Sono stati anche segnalati casi di inversione od altre anomalie di attestazione delle prese. Si tratta comunque di anomalie circoscritte e facilmente correggibili, o che, come nel caso delle convenzioni grafiche disomogenee, non inficiano la funzionalità degli impianti.

Un altro punto di attenzione riguarda le forniture (in particolare patch cord e apparati di switching) non installate e immagazzinate (in eccedenza rispetto alle scorte) in attesa di consegna presso sedi ancora chiuse. È normale che in corso di esecuzione vengano riscontrate criticità, quali ad esempio degradazioni di prestazioni degli apparati; condizioni funzionali, queste, che possono essere colmate nell'ambito di forniture complementari. Gli scostamenti

dal programma iniziale, derivati da necessità oggettive emerse in corso d'opera che hanno reso alcuni interventi non più necessari od obsoleti in favore di interventi sostitutivi non previsti inizialmente devono essere dettagliatamente illustrati nella relazione del Coordinatore di progetto. Per converso, l'esperienza maturata su questo progetto insegna che si possono manifestare esigenze di interventi complementari laddove, a fronte dell'iniziale previsione di sole forniture, sono risultate necessarie opere di adattamento degli impianti.

Il Coordinatore di progetto deve produrre tutta la documentazione di progetto comprendente, oltre alla documentazione dei lavori eseguiti, le relazioni ed i verbali di consistenza e verifica, le contabilità dei SAL, le verifiche di regolarità delle fatture e tutta la documentazione amministrativa inerente al contratto, comprese le richieste e le autorizzazioni dei subappalti; il Coordinatore di progetto deve altresì produrre lo stato di consistenza dei lavori aggiornato. Per la successiva fase di gestione è fondamentale disporre di un inventario finale delle forniture, da produrre a cura dell'aggiudicatario in forma di elenco dettagliato dei componenti col relativo posizionamento fisico.

Conclusioni

Il caso esaminato si ritiene interessante quale esempio di un processo di acquisizione di forniture ICT realizzato secondo la logica dell'appalto di un'opera pubblica. L'aver dovuto applicare disposizioni legislative relativamente recenti ha comportato necessariamente la sperimentazione di nuove prassi amministrative e burocratiche. Questo elemento di novità si affianca al connotato carattere di innovazione che connota un progetto ad alto contenuto tecnologico come questo. Si è posto enfasi sulle criticità riscontrate e, nel delineare lo sviluppo dei processi primari (acquisizione/progettazione/esecuzione/collaudo), si è focalizzato l'attenzione su aspetti rilevanti per i processi trasversali (gestione/manutenzione), che devono garantire la qualità nel tempo del servizio erogato all'utenza.

Riferimenti

- CNIPA. (2007, febbraio). Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione e il governo dei contratti della PA. *i Quaderni*, V(31), p. 1-183.
- Contessa, C. (2006). *Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte nel nuovo 'Codice dei contratti pubblici'*. Tratto da <https://www.giustamm.it>.
- Giordanella, C., & Guarnaccia, C. (2008). Il rapporto tra appalti pubblici e informatica alla luce del Codice Contratti. *Informatica e diritto*, XVII(1-2), 319-330.
- Regione Sardegna. (2007, ottobre 17). *Delibera del 17 ottobre 2007, n. 41/17*. Tratto da <https://www.regione.sardegna.it>.
- Regione Sardegna. (2008, aprile 18). *Gara comunitaria a procedura aperta, indetta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e della legge regionale 5/2007 per l'affidamento dell'appalto denominato "forniture per la realizzazione delle reti locali (LAN)..."*. Tratto da <https://www.regione.sardegna.it>:
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=8387>

Tabelle

Tabella 1

Requisiti tecnico-funzionali

Req. tecnico	Standard	Descrizione	CSXL	CSL	SA
FUNZIONALITÀ DI BASE					
IPv4	RFC1812	Internet Protocol ver. 4	M	M	M
IPv6	RFC2460	Internet Protocol ver. 6	M	M	M
IEEE802.1	IEEE802.1d	Bridging	M	M	M
.....
ROUTING PROTOCOLS					
RIP	RFC1058	RIPv1	M	M	M
.....
MULTICAST ROUTING PROTOCOLS					
IGMP	RFC1112	Internet Group Manag. Protoc.	M	M	M
.....
FUNZIONALITÀ DI SERVIZIO					
DHCP	RFC1541	Dynamic Host Config. Protoc.	M	M	M
.....
AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ					
	RFC2281	Hot Stand-By Routing Protocol	V	V	V
.....
SICUREZZA E VPN					
DoS Protec.		Denial of Service protection			
.....
QUALITÀ DEL SERVIZIO					
QoS		Classification and Remarking...			
.....
GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE					
SNMP		Simple Network Manag. Prot.			
.....
.....
.....

Nota: La tabella 1 è un abbozzo di tabella dei requisiti tecnico-funzionali prescritti dal capitolato tecnico. Sono indicati i macro-requisiti (in grassetto maiuscolo) e alcuni esempi di requisiti di dettaglio (la tabella vera ne contiene circa 130). Se la distinzione tra requisiti minimi (M) e da valutare (V) non è applicabile la corrispondente casella è lasciata vuota o è indicato N/A.

Figure

Figura 1. Diagramma di GANTT nella versione ultima presentata nella relazione allo stato finale.